

Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Libukan Mandiri, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur)

Pikram¹⁾, Syarif Raehana²⁾, Hasanna Lawang³⁾

¹⁻³Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sasaran kebijakan penggunaan dana desa, faktor penghambat, pengelolaan penggunaan dana desa, gambaran penggunaan dana desa serta bagaimana perspektif hukum terhadap kebijakan penggunaan dana desa di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dilokasi penelitian dan data sekunder berasal dari dokumen, arsip kantor desa, buku-buku serta jurnal yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Kebijakan penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Libukan Mandiri sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan sistem Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Namun dalam praktek dan pelaksanaannya belum efektif. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah Kebijakan penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam pengaplikasiannya disetiap kegiatan, Pemerintah Desa Libukan Mandiri sudah sesuai dengan syariat Islam, dimana desa Libukan Mandiri telah menerapkan setiap kebijakan yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku dan juga sesuai dengan syariat islam serta dampak penggunaan dana desa ini juga secara umum sudah tepat sasaran pada kesejahteraan masyarakat dan juga penerapan pengelolaan penggunaan dana desa juga sudah menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.

Kata kunci: Penggunaan Dana Desa, Hukum Ekonomi Syariah, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Dampak Penggunaan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa dan Keuangan Publik Islam

Abstract

The Village Fund Use Policy for Improving Community Welfare aims to determine how the implementation of the village fund use policy improves community welfare, the targets of the village fund use policy, inhibiting factors, the management of village fund use, an overview of village fund use, and the perspective of Islamic economic law on the village fund use policy in Libukan Mandiri Village, Towuti District, East Luwu Regency. This research is a qualitative study with an empirical juridical approach, where data collection techniques used were interviews and documentation. The data sources used were primary data from interviews conducted directly at the research location, and secondary data came from documents, village office archives, books, and journals related to the research. The results of this study indicate that the policy of using village funds to improve the welfare of the people of Libukan Mandiri Village has been carried out quite well in accordance with applicable regulations by implementing the Planning, Implementation, and Accountability system. However, in practice and implementation it has not been effective. From the perspective of Sharia Economic Law, the policy of using village funds to improve the welfare of the people, in its application in every activity, the Libukan Mandiri Village Government is in accordance with Islamic law, where Libukan Mandiri Village has implemented every policy taken in accordance with applicable provisions and in accordance with Islamic law and the impact of the use of village funds is also generally on target for the welfare of the people and also the application of the use of village funds.

Keywords: Village Fund Usage Policy, Sharia Economic Law, Improving Community Welfare, Impact of Village Fund Usage, Village Fund Management and Islamic Public Finance

Article Info

Received date: 29 July 2025

Revised date: 25 Agustus 2025

Accepted date: 17 September 2025

PENDAHULUAN

Desa berperan sebagai pondasi utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kemajuan daerah-daerah di bawahnya, termasuk

kabupaten, kota, kelurahan, dan terutama desa. Dengan demikian, tingkat perkembangan suatu negara secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan desanya. Hal ini sejalan dengan pengakuan pentingnya peran desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa sebagai unit pemerintahan paling dasar dan terdekat dengan masyarakat.

Agar desa dapat menjalankan fungsinya secara optimal, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur secara rinci mengenai sumber-sumber pendapatan desa, seperti pendapatan asli desa, transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta berbagai bentuk bantuan keuangan dari pemerintah daerah dan pihak ketiga. Ketentuan-ketentuan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada sanksi dari pemerintah pusat. Tujuan utama dari Undang-Undang Desa adalah untuk memberdayakan desa agar menjadi unit pemerintahan yang kuat, mandiri, dan demokratis. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi penerima pasif atas program pembangunan, namun juga berperan aktif sebagai subjek pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai sumber pembiayaan yang telah diatur, diharapkan desa dapat mencapai kemandirian finansial dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi warganya.

Konsep otonomi daerah telah menjadi fokus kajian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Otonomi daerah memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara mandiri. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang unik, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menggarisbawahi bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang melekat pada daerah otonom. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, provinsi, kabupaten/kota, dan desa merupakan tingkatan pemerintahan daerah yang memiliki status sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang tegas. Masing-masing tingkatan pemerintahan ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom secara otomatis membawa konsekuensi logis berupa desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal ini berarti adanya pembagian kewenangan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangannya sendiri guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Adanya Dana Desa sebagai instrumen fiskal atau kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kesenjangan ataupun pemanfaatan dana desa di berbagai daerah. Beberapa desa berhasil memanfaatkan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara desa lainnya belum optimal dalam penggunaannya. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Selain itu, adanya potensi inefisiensi dalam penggunaan Dana Desa juga menjadi perhatian. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan korupsi. Padahal, prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan manfaat bersama sangat relevan diterapkan dalam pengelolaan dana publik seperti Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa memiliki potensi besar untuk dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang terkandung dalam ekonomi syariah dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep ekonomi syariah di tingkat desa, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, serta belum adanya regulasi yang komprehensif terkait penerapan ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan desa.

Perjalanan panjang pemikiran ekonomi Islam telah membentuk landasan bagi perkembangan ekonomi Islam masa kini. Para cendekiawan Muslim di masa lalu, yang hidup dalam masyarakat yang kompleks dan serba terhubung, secara aktif terlibat dalam upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam telah mengalami evolusi yang dinamis seiring dengan perubahan zaman. Keterlibatan para pemikir Muslim dalam masyarakat yang kompleks telah membentuk pandangan dunia keilmuan yang menyeluruh. Mereka melihat permasalahan sosial sebagai suatu kesatuan yang saling terkait dan berusaha mencari solusi yang komprehensif. Hal ini tercermin dalam upaya mereka untuk mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial, dalam rangka membangun masyarakat yang lebih baik.¹ Melihat dari perjalanan panjang pemikiran ekonomi dalam islam memberikan kita wawasan bahwa sejak dari lamanya para tokoh dalam islam memberikan kita gambaran tentang bagaimana memandang segala bentuk fenomena dalam masyarakat sosial dalam aspek ekonomi, politik yaitu dengan tujuan kehidupan yang berkeadilan dengan nilai-nilai prinsip dalam islam.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi material maupun spiritual. Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga pada pengembangan nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia menjadi sangat penting. Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan sekadar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mencakup aspek spiritual dan moral, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada keberhasilan kebijakan distribusi yang adil dan merata. Pemerintah, sebagai representasi negara, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga kebutuhan tambahan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan distribusi tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan juga pada partisipasi aktif masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata. Konsep keadilan dalam Islam mengharuskan adanya distribusi kekayaan yang merata di antara anggota masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Kemitraan antara keduanya akan menciptakan sinergi yang positif dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa libukan Mandiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang mendapatkan Dana Desa yang di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Dana Desa yang fungsinya sebagai daya berupa bantuan atau dana pendorong yang digunakan untuk mendukung pembiayaan serta mendorong pelaksanaan program-program pemerintah desa. Dana ini dilengkapi dengan dukungan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong dalam menjalankan kegiatan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat. Penggunaan alokasi dana harus mengikuti prosedur yang sistematis dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan dana ini perlu melalui tahap perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi yang komprehensif sebagai bentuk akuntabilitas. Oleh karena itu segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Besarnya jumlah dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, ditambah dengan kewenangan yang luas yang dimiliki oleh kepala desa, telah menciptakan celah bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Seringkali, dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa justru dialihkan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan perangkat desa. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa.

Penyalahgunaan aset desa, seperti penjualan atau penyewaan tanah kas desa tanpa prosedur yang benar, merupakan permasalahan serius yang sering terjadi di tingkat desa. Potensi keuntungan yang besar dari aset desa, terutama dari hasil sewa tanah kas desa, seringkali menjadi godaan bagi kepala desa untuk melakukan penyelewengan. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga

¹ Ahmad Munif Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. April (2021): Hal. 47.

merampas hak masyarakat desa atas aset bersama. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan aset desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menekankan kembali pentingnya distribusi yang adil dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini menegaskan kembali urgensi distribusi yang adil sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Islam. Dengan menganalisis berbagai aspek terkait, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan.

METODE

Jenis Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, suatu metode penelitian hukum yang menempatkan sistem norma hukum sebagai objek kajian utama. Mengacu pada pendapat Jhony Ibrahim, penelitian normatif merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu proposisi hukum dengan menggunakan logika keilmuan. Lingkup kajian penelitian normatif tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan semata, melainkan mencakup juga berbagai sumber hukum lainnya. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Agar temuan penelitian dapat diandalkan, penelitian tersebut harus menggunakan teknik penelitian yang tepat dan secara unik disesuaikan dengan fenomena yang diselidiki. Untuk melakukan hal ini, peneliti harus memilih teknik berdasarkan pertanyaan penelitian spesifik. Teknik-teknik ini dapat memberikan kontribusi pada suatu pemahaman yang lebih baik tentang berbagai dimensi misalnya dari sisi kesehatan dan penyakit sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber data primer adalah sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau sumber asli. Data ini dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Dengan kata lain, data primer adalah data "tangan pertama" yang belum pernah diolah atau dipublikasikan sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview terhadap Kepala Desa/Perangkat Desa di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, bukan dari pengumpulan data langsung oleh peneliti. Dengan kata lain, data ini sudah dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder seringkali digunakan untuk melengkapi data primer atau sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Jadi penulis sebagai pewawancara yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lengkap dan rinci mengenai Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur, selain itu informan sebagai orang yang diwawancarai bebas memberikan jawaban dan tanggapan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Perangkat Desa seperti Sekertaris Desa, Bendahara (KAUR Keuangan), Serta Masyarakat Desa dan peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen serta data visual seperti gambar dan rekaman yang relevan dengan topik penelitian.² Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran serta pengumpulan data-data, arsip maupun catatan penting lainnya yang berada di Kantor Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Desa Libukan Mandiri dalam Penggunaan Dana Desa

Penerapan simpanan mudharabah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan e

Kebijakan penggunaan Dana Desa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun

² Rika Widianita, "Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi," Hal. 34.

2014 tentang Desa. Tujuan utama implementasi kebijakan ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui distribusi keuangan negara yang dialokasikan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa dimulai dari Rekening Kas Umum Negara, kemudian ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota, dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa. Dana tersebut kemudian dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Prioritas ini tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun setiap tahun. Secara khusus, terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pemanfaatan Dana Desa wajib dilaksanakan secara swakelola. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Setelah Dana Desa diterima, Kepala Desa memiliki wewenang penuh dalam mengelola keuangan tersebut sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD ini terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Setiap anggota PTPKD memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda, sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.³

Perhitungan Dana Desa dilakukan secara berkeadilan, didasarkan pada alokasi dasar dan alokasi kriteria. Kriteria ini mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis masing-masing wilayah. Berdasarkan perhitungan tersebut, Desa Libukan Mandiri menerima Dana Desa sebesar Rp 1.024.137.000.00 pada tahun 2023. Dana ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Dusun Rantaupandan.

Secara umum, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana yang dialokasikan Pemerintah kepada Pemerintah Desa. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai aspek, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Desa Libukan Mandiri menyatakan Bahwa:

“Menurut saya Dana Desa itu sangat bermanfaat, karena dengan dana desa mempercepat pembangunan, kegiatan-kegiatan di desa dapat terlaksana seperti keuangan, pelayanan dan lain-lain”

Standar dan sasaran adalah hal diperlukan dalam mengarahkan implementasi kebijakan. Kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan dapat terjadi apabila para pelaksana kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai urgensi standar dan sasaran kebijakan, khususnya terkait pemanfaatan Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terkait penetapan standar dan sasaran dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang didukung Dana Desa telah diimplementasikan sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, capaian sasaran dalam kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat belum terealisasi secara optimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Libukan Mandiri.

³ Rahmah and Rifka, “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi,” hal.144.

Secara umum sasaran dana desa ini telah disalurkan kepada masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun sepenuhnya belum mencapai tujuan utama kesejahteraan. Namun demikian ini menjadi bahan evaluasi dan menjadi dasar untuk memperbaiki agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana desa ini.

Pemerintah memprioritaskan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, kapabilitas, dan kemandirian masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan komunal. Keberhasilan pemberdayaan terukur dari partisipasi aktif masyarakat desa, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memberikan dukungan dan bimbingan yang memadai agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugasnya secara efektif.

Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat untuk tidak jatuh ke dalam kondisi rentan dan tidak berdaya, melainkan memberdayakan mereka untuk mencapai kesejahteraan. Kegiatan pemberdayaan dirancang untuk menumbuhkan kreativitas dan kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu wujud dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa dalam mempercepat proses pemerintahan desa adalah melalui kebijakan dana desa.

secara umum, Pemerintah Desa Libukan Mandiri telah memberikan dukungan dalam mengembangkan potensi masyarakat melalui kegiatan pelatihan, yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan bagi masyarakat desa

2. Dampak Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, setiap usaha tentu memiliki risiko, begitu juga dengan simpanan mudharabah di Baitu

Hasil dari penelitian ini bahwasannya dampak dari penggunaan dana desa ini sudah efektif sesuai dengan tujuan diberikannya dana desa oleh pemerintah pusat yang meliputi beberapa poin sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Membantu menyediakan kebutuhan pertanian masyarakat
3. Mengatasi Kesenjangan pembangunan desa
4. Memperkuat masyarakat desa sebagai objek pembangunan

Dengan demikian, dampak dari penggunaan dana desa di desa libukan mandiri kecamatan towuti kabupaten luwu timur dapat disimpulkan bahwa pembangunan maupun prioritas program kerja dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan perencanaan bersama, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan maupun pembangunan desa.

Bantuan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut sangat penting untuk dilakukan dengan syarat komunikasi yang baik antar semua pihak baik pemerintah desa maupun masyarakat desa, sehingga terciptanya tujuan dari pembangunan tersebut.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan anggota pemerintah desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara/kaur keuangan desa mengenai pengelolaan penggunaan dana desa. Pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan gambaran penggunaan Dana Desa dan seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban.

Dengan adanya Pemerintah Desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi dan Pembangunan desa. Pemerintah desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat, dengan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Pada proses perencanaan Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. Kabupaten Luwu Timur menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal tersebut menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa dibuat dalam bentuk APBDes berdasarkan RPJMDesa dan RKDes tahun bersangkutan, dan kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau (BPD) dan disepakati secara bersama dengan masyarakat desa. Desa Libukan Mandiri telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan keuangan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANGDes) sehingga masyarakat dapat memberikan usulan-usulan yang nantinya akan disepakati bersama. Berdasarkan hasil rumusan tersebut dapat disimpulkan perencanaan yang dilakukan oleh Desa Libukan Mandiri telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama dan sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara menunjukan bahwa pemerintah Desa Libukan Mandiri melalui perencanaan pengelolaan keuangan dengan membuat RPJM untuk 6 tahun mengikuti masa jabatan Kepala Desa. Dimana RPJM ini mencakup arah kebijakan Pembangunan desa, dan program kerja Pembangunan desa, dan RPJM ini berfungsi sebagai pedoman untuk membuat dokumen perencanaan tahunan desa. Pemerintah Desa Libukan Mandiri melakukan perencanaan pengelolaan anggaran sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Desa Libukan Mandiri

Dalam hukum ekonomi syariah, penyaluran Dana Desa di desa Libukan Mandiri tidak terlepas daripada prinsip ekonomi islam yang tujuannya berfungsi sebagai arah atau pedoman bagi setiap individu bagaimana dalam berperilaku ekonomi. Namun jika umat manusia bisa menuju kesejahteraan dunia dan akhirat, maka perlu adanya kesadaran terhadap norma ekonomi islam. Tujuan dari penggunaan dana desa sendiri adalah untuk menghindari dari kesenjangan sosial yang mana kesenjangan adalah salah satu hal yang tidak boleh terjadi sebagaimana hal ini sejalan dalam prinsip islam. Adapun Prinsip dalam Islam yaitu:

1. Kerja Sama

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, oleh karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dalam kehidupan, manusia memiliki tujuan yang sama dalam mencapai kesejahteraan, hal ini terjadi saling tolong menolong antar sesama dan saling ketergantungan.⁴ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an sural Al-Hujurat ayat 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Terjemahannya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Kerja sama bertujuan untuk saling tolong menolong dan menguatkan satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan kerja sama yang baik dalam menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Hal inilah yang diajarkan dalam islam untuk saling bekerja sama dalam aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam islam, diaman keadilan adalah pondasi dalam mencapai setiap tujuan dari kesejahteraan dalam dana desa. Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam mengelola keuangan publik terutama dalam proses penyaluran penggunaan dana desa, hal ini bertujuan agar dana desa yang digunakan dapat mencapai target yang diharapkan

⁴ Fahrul Mamonto “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (,” hal.56.

bersama.⁵Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Dalam pengaplikasiannya pemerintah desa libukan mandiri telah sepenuhnya menerapkan prinsip ini dalam penggunaan dana desa dimana penggunaan dana desa ini di lakukan secara bersama antar pemerintah desa dan masyarakat serta penyaluran penggunaan dana desa dilakukan secara merata dan adil.

Agama Islam memberikan pengajaran dan pedoman tentang studi perencanaan dan setiap kebijakan yang hendak di ambil, hal ini sangat terperinci dalam al-Mquran dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan Kebijakan yang sebagaimana mestinya harus dilakukan sesuai ajaran islam dimana setiap kebijakan, keputusan yang hendak dilakukan harus bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Dalam proses penggunaan maupun pengelolaan dana desa islam melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum islam seperti penyalahgunaan dana, korupsi, atau tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat desa sama sekali tidak diperbolehkan. Dalam Al-qur'an surah Ali-imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Terjemahannya:

" Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung

Ayat ini menjelaskan pentingnya memiliki kelompok yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini relevan dengan pengelolaan dana desa, di mana transparansi dan akuntabilitas adalah bentuk dari amar ma'ruf, sementara penyelewengan dana adalah munkar. Sehingga Tidak hanya sekelompok organisasi atau individu saja yang harus menjalankan makna kandungan ayat ini tetapi juga bagi siapapun sebagai ummat muslim, oleh karenanya pentingnya bagi pemerintah desa untuk senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya selalu berlandaskan ajaran islam dimana setiap kebijakan pemerintah desa harus menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Dalam pengaplikasiannya disetiap kegiatan , Pemerintah Desa Libukan Mandiri sudah sesuai dengan syariat islam , dimana desa Libukan Mandiri telah menerapkan setiap kebijakan yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku dan juga sesuai dengan syariat islam seperti prinsip keadilan yaitu terciptanya kemaslahatan bersama dan juga penerapan pengelolaan penggunaan dana desa juga sudah menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa yang dibuktikan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANGDes) guna merencanakan secara kolektif penggunaan dana desa yang optimal, masyarakat juga dapat melihat secara langsung baliho Infografis APBDes dan Realisasi APBDes di depan kantor desa libukan mandiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan akhir dari penelitian Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Hukum

⁵ Fahrul Mamonto"Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (," hal.57.

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur), Adalah sebagai berikut;

Kebijakan Pemerintah Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sudah melaksanakan kebijakan penggunaan dana desa dengan baik, dimana dalam hal ini pemerintah telah memberikan dedikasinya kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga semua pihak maupun elemen masyarakat saling terkait dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh karena itu setiap kegiatan pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam penggunaan dana desa ini termasuk dalam transparansi anggaran kegiatan, keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan dana desa, serta realisasi anggaran keuangan desa dengan memasang baliho/papan transparansi yang memuat seluruh informasi yang ada di dalam APBDes, sebagaimana dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pemerintah Desa Libukan Mandiri, Secara umum sudah dilakukan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu, dalam proses pengambilan kebijakan, proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi Keadilan, Transparansi, setiap Kebijakan bertujuan untuk kemaslahatan, dan Kejujuran dalam seluruh kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Dampak dari Penggunaan Dana Desa ini dapat beberapa dampak yang mungkin terjadi seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan penggunaan dana desa di desa libukan mandiri kecamatan towuti kabupaten luwu timur sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah berdasarkan prinsip transparansi dengan keterbukaan pemerintah desa tentang pengelolaan dan realisasi anggaran keuangan desa yang dipasang dengan baliho/papan informasi APBDes dan setiap penggunaan dana desa dibuatkan papan informasi anggaran sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap penggunaan dana desa ini.

REFERENSI

- Al-qausar, Muhammad. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Gampong Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar,” 2023.
- Andni, Riyan, Nofi Indriyani, Rika Nanda Anggraeni, Feby Imroatus Sholikhah, Maria Ulfa, and Ika Nur Aini. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 1 (2023): 13–24. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147>.
- Anisa, Bunga Milena Noer, Iqbal Noor, and Gatot Wahyu Nugroho. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 208–15. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.327>.
- Arno, Abd Kadir. “Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 30–40. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625>.
- Fahrul Mamonto “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (,)” 2023.
- Fajri, Rahmi, Endah Setyowati, and Siswidiyanto. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 7 (2015): 1099–1104.
- Ii, B A B, Pengertian Hukum, and Ekonomi Syariah. “Andri Soemitra, Hukum Ekonomi

- Syariah Dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2. 1 15,” n.d., 15–57.
- Indayani, Haniyah. “Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia.” *Skripsi* 5, no. 69525 (2010): 1–26. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/69525/>.
- Kurniawan, D. “Dakwah Menurut M. Quraish Shihab Kajian Surat Ali-Imran Ayat 104 Dan an-Nahl Ayat 125 Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Skripsi*, 2022, 1–15.
- Moleong, L.J. “Metode Penelitian.” *Raden Fatah.Ac.Id*, 2006, 1–23. <https://repository.radenfatah.ac.id/19077/3/3.pdf>.
- Mubarak, Muzakkir. “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 200. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.11182>.
- Munif Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Ahmad. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. April (2021): 47–66.
- Muslich, Muhammad. “Sahril T, Kepala Desa Libukan Mandiri, Wawancara 11 Maret 2025 Di Kantor Desa Libukan Mandiri,” 2007.
- “*Mansur,2Muhammad Tahmid Nur, 3Fasiha, 4M Ihsan Darwis, KEBIJAKAN DANA DESA DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL- MURSALAH,” n.d., 123–36.
- Pdam, Minum, and Kabupaten Luwu. “Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3 , No . 2 , Oktober 2020 Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal” 3, no. 2 (2020): 61–71.
- Peraturan Bupati Demak. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2022 (Studi Pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara” 2022 (2022): 1–23.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 23.
- Raehana, Syarifa, Saputra Adiwijaya, Anugerah Tatema Harefa, Santi Isnaini, Budi Mardikawati, Rudy Dwi Laksono, Saktisyahputra Saktisyahputra, Ramdani Purnamasari, Windi Susetyo Ningrum, and Mayasari Mayasari. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Rahmah, Mutia, and Marta Dwi Rifka. “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2018, 137–54. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1102>.
- Richard C Allokendek, Marthen L Kimbal. “Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori.” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rika Widianita, Dkk. “Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Rokhlinasari, Sri, and Adi Hidayat. “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam” 8, no. 2 (2016): 438.
- Roland Carolos. “UNIKOM_Roland Carolos_BAB 2,” 2015, 12–27.

- “Salmia Risiанти, Kaur Keuangan Desa Libukan Mandiri, Wawancara 22 April 2025, Di Kantor Desa Libukan Mandiri,” 2007.
- Sapitri, Sri, and Rinto Alexandro. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 5, no. 2 (2021): 239.
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>.
- Setyawan, Dody, and Nanang Bagus Srihardjono. “Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang.” *Jurnal Reformasi* 6, no. 2 (2016): 125–33.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>.
- Studies, Hadis, and Dahliana Sukmasari. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an” 3, no. 1 (2020): 1–16.
- Susanti, Rika, Ahsan Putra Hafiz, Universitas Islam, Negeri Sulthan, and Thaha Saifuddin. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari” 1, no. 2 (2023): 202–18.
- Susilo, Adib. “Keuangan Publik Ibn Taimiyah Dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 1–18.
<https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.67>.
- Tahkim, Muhammad. “Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, no. 51 (2016): 436–51.
- “Wandahadinata, Sekretaris Desa Libukan Mandiri, Wawancara 22 April 2025, Di Kantor Desa Libukan Mandiri,” n.d.
- Wisakti, Daru. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.” *Administrasi Publik* 262–263 (2010): 253–57.
- Wisakti, Daru. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menunjang Perberdayaan Masyarakat Melalui Bumdes Perspektif Ekenomi Islam (Studi Pada Pekon Keputran Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu) Hal 23.” *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75(2020):147–54.
- Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, M Win Afgani. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif” 10, no. September (2016): 1–23.